

ITALY

ITALY

QURILISH BITUMLARINING OLISH USULLARI**Qodirov Sarvar Azamatovich****Xamidov Basit Nabiyeovich**

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

Umumiy va noorganik kimyo instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340351>

Annotatsiya. Qurilish sohasi uchun ishlatiladigan bitumlarga bo'lgan talabni qondirish muhim vazifalardan hisoblanadi. Ushbu tezisda qurilish bitumlarining olish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar. bitum, distillash usuli, erituvchi ekstrakt usuli, havo puflash usuli, aralashtirish usuli, polimer modifikatsiya usuli.

Qurilish bitumi, shuningdek, asfalt yoki bitum bog'lovchi sifatida ham tanilgan, ko'chalar, avtomobil yo'llari va boshqa infratuzilma loyihalarini qurish va saqlashda muhim tarkibiy qism bo'lgan qora, qovushqoq va yopishqoq materialdir. U xom neftdan turli xil qayta ishlash jarayonlari orqali olinadi. Bitum asfalt aralashmalarida agregatlarni (masalan, maydalangan toshlar, qum va shag'al) ushlab turadigan bog'lovchi yoki yopishtiruvchi vazifasini bajaradi, bardoshli va moslashuvchan yulka materialini hosil qiladi [1] ularining tarkibi quyidagicha: uglerod 80-87%; vodorod 10-12%; kislorod 5-10%; oltingugurt 2-5%; azot 3%;. Qurilish bitumlarining bir necha xil olinish usullari mavjud.

Distillash usuli orqali olish: distillash bitum olish uchun ishlatiladigan an'anaviy usullardan biridir. Ushbu jarayonda xom neft distillash ustunida isitiladi va ularning qaynash nuqtalariga qarab turli fraksiyalar ajratiladi. Bitum qoldiq sifatida benzin va dizel kabi engilroq fraksiyalar distillanganidan keyin olinadi. Olingan bitumning xususiyatlari distillash harorati va bosimini nazorat qilish orqali amalga oshirish mumkin Ushbu operatsiyada turli manbalardan asfaltlar aralashtiriladi va 200-210 daraja haroratgacha isitiladi va reaktorga yuboriladi. Reaktor gorizontaal yoki vertikal turdagi bo'lishi mumkin, odatda yumshoq po'latdan yasalgan, 1000 tonna zaryad zaxirasini saqlash imkoniyatiga ega. Ushbu reaktorlar pastki qismida havo distribyutorlari, shuningdek sovitish va isitish batareyalari bilan jihozlangan. Oksidlanish paytida harorat tez ko'tarilishi mumkin, shuning uchun sovitish uchun ehtiyot chorasi mavjud. Reaktor haroratda saqlanishi kerak. ning 240 uchun 300 daraja. Puflash vaqti bitumning kerakli mustahkamligiga qarab 10 dan 14 soatgacha davom etadi. Gazlar suv bilan tozalanganidan keyin neftni qayta ishlash zavodiga yoki yonish tizimiga chiqishiga ruxsat beriladi. Mahsulot, havo puflangan bitum reaktorning pastki qismidan olinadi. [2].

Erituvchi ekstrakt usuli: Erituvchi ekstrakti NAFTA yoki propan kabi erituvchi yordamida xom neft yoki bitum o'z ichiga olgan materiallardan bitumni eritishni o'z ichiga oladi. Keyin aralashma ajratiladi va erituvchi qayta ishlatish uchun tiklanadi. Ushbu usul odatda neft qumlari va bitumli jinslardan qurilish bitumi olish uchun ishlatiladi. Erituvchi ekstrakti o'ziga xos xususiyatlarga ega yuqori sifatli qurilish bitumi ishlab chiqarishga imkon beradi [3].

Havo puflash usuli: Oksidlanish yoki havoni rektifikatsiya qilish deb ham ataladigan havo puflash usuli -bu yuqori haroratda bitum orqali havo o'tkazishni o'z ichiga olgan jarayon. Havodagi kislorod bitum bilan reaksiyaga kirishib, uning qattiqlashishiga va yopishqoqligining oshishiga olib keladi. Ushbu usul bitumning xususiyatlarini o'zgartirish uchun ishlatiladi, bu uni tom yopish materiallari yoki sanoat qoplamalari kabi maxsus qurilish dasturlari uchun ko'proq moslashtiradi [4].

Aralashtirish usuli: Aralashtirish deganda kerakli tarkib va xususiyatlarga erishish uchun har xil turdagi bitum yoki bitum fraksiyalarini birlashtirish jarayoni tushuniladi. Aralashtirish turli xil bitum navlari bilan yoki o'ziga xos xususiyatlarni o'zgartirish uchun qo'shimchalar qo'shish orqali amalga oshirilishi mumkin. Ushbu usul turli xil qurilish dasturlari uchun ishlashning o'ziga xos talablariga javob beradigan bitum kompozitsiyalarini moslashtirishga imkon beradi [5]

Polimer modifikatsiya usuli: Polimer modifikatsiyasi uning xususiyatlarini oshirish uchun bitumni polimerlar bilan aralashtirishni o'z ichiga oladi. Polimerlarni jismoniy, fizik aralashtirish yoki kimyoviy, bitum bilan reaksiyalar orqali qo'shish mumkin. Polimer modifikatsiyalangan bitum (PMB) yaxshilangan elastiklik, yopishqoqlik va deformatsiya va qarishga qarshilik ko'rsatadi. Modifikatsiya qilish uchun ishlatiladigan umumiy polimerlarga stirol-butadien-stirol (SBS), stirol-butadien kauchuk (SBR) va etilen-vinil asetatlar (EVA) kiradi [6].

Rasm. Modifikatsiyalashtirilgan bitum ishlab chiqarish uchun blok oqim diagrammasi.

Bitum emulsiya usuli: bitum emulsiyasi-bu emulsifikatsiya qiluvchi vositalar yordamida stabillashgan bitumning suvdagi dispersiyasi. Emulsiya bitumni suv va emulsifikatsiya qiluvchi vosita bilan aralashtirish, so'ngra mexanik aralashtirish orqali ishlab chiqariladi. Bitum emulsiyalari atrof-muhit haroratida o'rnatish va davolash qobiliyati tufayli sirtini ishlov berish va yamoq kabi sovuq aralashmalarda keng qo'llaniladi [7]. Ko'pikli bitum: ko'pikli bitum issiq bitumga oz miqdorda suv quyish orqali ishlab chiqariladi, bu uning ko'piklanishiga va kengayishiga olib keladi. Olingan ko'pikli bitum hajmini oshirdi va yopishqoqligini pasaytirdi, bu uni yulka materiallarini barqarorlashtirish va qayta ishlash kabi ba'zi ilovalar uchun mos qiladi. Ko'pikli bitum texnologiyasi ko'pincha sovuq qayta ishlash jarayonlarida va iliq aralash asfalt ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Ushbu usullar ma'lum ilovalar uchun kerakli xususiyatlarga ega qurilish bitum kompozitsiyalarini olish uchun turli xil yondashuvlarni taklif qiladi. Har bir usul o'zining afzalliklari va cheklovlariga ega va usulni tanlash mavjud xom ashyo, kerakli ishlash ko'rsatkichlari va ishlab chiqarish talablari kabi omillarga bog'liq. Ushbu usullarni takomillashtirish va bitum ishlab chiqarish va modifikatsiyalashning yangi usullarini o'rganish bo'yicha doimiy tadqiqotlar va ishlanmalar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gun R.B. Petroleumbitumens. Moscow: Chemistry; 1983.
2. Rebinder P.A. Surface phenomena in dispersed systems. Moscow: Nauka; 1978.

3. Safieva R.Z. Physicochemistry of oil. Physical and chemical foundations of oil refining technology. Moscow: Chemistry; 1998.
4. Rudenskaya I.M., Rudensky A.V. Organic binders for road construction. Moscow: Infra-M; 2010.
5. Gotovtsev V.M., Shatunov A.G., Rumyantsev A.N., Sukhov V.D. Nanotechnology in the production of asphalt 2015; 2: 25–28.
6. Grudnikov I.B. Production of petroleum bitumen. Moscow: Chemistry; 1983.
7. Tanatarov M.A. et al. Technological calculations of oil refining units. Moscow: Chemistry; 1987